

DREPTURILE COPILULUI ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

CHIRIMBU Sebastian Cristian

doctor în drept, conferențiar universitar
Universitatea SPIRU HARET (București, România)
ORCID ID: 0000-0002-1849-9714

Summary. *Often in the contemporary period, norms in society are the biggest barrier to inclusion. The old attitudes are hardly disappearing and many still resist the acceptance of students with disabilities and learning problems or from minority cultures. Prejudices towards those with differences can lead to discrimination, which inhibits the educational process. The challenges of inclusive education could be attributed to students' challenges and not to the shortcomings of the education system.*

Keywords: *education, special needs, rights, inclusion, integration / educație, cerințe educaționale speciale, drepturi, incluziune, integrare.*

Elevii cu cerințe educaționale speciale, conform diverselor standarde internaționale și naționale, au dreptul la normalitate, educație, toleranță și respect. De-a lungul anilor, *dreptul la educație* a fost înțeles și aplicat în diferite moduri: de la segregare, integrare și, mai recent, incluziune.

Înainte de înțelegerea educației incluzive, a existat o noțiune larg răspândită de integrare. În cadrul programelor de integrare, elevii cu dizabilități au fost obligați să sufere modificări pentru a se potrivi imaginii unui elev "normal". Pe de altă parte, educația incluzivă pledează pentru schimbările școlare și de mediu pentru a satisface nevoile elevilor. Educatorii și personalul școlii trebuie să adopte o perspectivă incluzivă pentru incluziunea cu succes a tuturor elevilor. În loc să privească problema prezentă în mod inerent în fiecare elev, educatorii ar trebui să-și schimbe atenția către următoarea întrebare: "Ce pot face și cum pot satisface nevoile tuturor elevilor mei?". [1, p.21]

Educația incluzivă este adesea înțeleasă greșit atunci când se vorbește despre aceasta în organizația educațională (grădiniță, școală, liceu / clasă) și în instituția de administrație publică sau privată. Trebuie subliniată importanța ei pentru oricine asociat cu educația, pentru a avea o definiție clară a ceea ce înseamnă și implică educația incluzivă. Educația incluzivă înseamnă că în fiecare zi, în fiecare sală de clasă, în fiecare grup sau comunitate, copilul / elevul ar trebui integrat pentru a învăța și a reuși într-un mediu sigur, susținut, incluziv și disciplinat, lucru subliniat de specialiști în domeniu. [2, p.32]

Educația specială pentru persoanele cu dizabilități a devenit universală în țările dezvoltate până la sfârșitul secolului 20. Concomitent cu această evoluție a fost identificarea a două concepte de diferențe individuale: "diferențe interindividuale", care compară un copil cu altul și "diferențe intraindividuale",

care compară abilitățile copilului într-un domeniu cu abilitățile copilului în alte domenii. Gruparea copiilor în clase speciale se bazează pe conceptul de diferențe interindividuale, dar procedurile de instruire pentru fiecare copil sunt determinate de diferențele intraindividuale - adică de abilitățile și dizabilitățile copilului.

O școală incluzivă este o școală în care toți elevii sunt bineveniți, indiferent de gen, etnie, mediul socio-economic sau nevoile educaționale. Aici ei învață, contribuie și iau parte la toate aspectele vieții școlare. Elevii cu cerințe educaționale speciale petrec cea mai mare parte sau tot timpul învățând cu colegii lor, iar școala încurajează conștientizarea beneficiilor reciproce ale incluziunii. [3, p.25]

Nu există vreo cercetare care să arate efecte negative ale incluziunii, dacă este aplicată cu sprijinul și serviciile necesare pentru elevi. Beneficiile includ prietenii de valoare, respect, o mai bună apreciere și înțelegere a diferențelor individuale dar și pregătirea pentru viața adultă într-o societate diversă.

Unele beneficii sunt sociale. Elevii pot crea prietenii de durată care îi ajută să se orienteze în relații mai târziu în viața lor. Într-o clasă incluzivă, ei ajung să vadă cum interacționează diferiți oameni. Există și beneficii școlare. Într-o clasă incluzivă, elevii îndeplinesc așteptări mai mari, atât de la colegii lor, cât și de la profesori. Ei pot vedea, de asemenea, modele școlare pozitive la colegii lor de clasă. Familiile pot beneficia și ele. Acest lucru este valabil mai ales atunci când elevul cu CES este un copil unic, ai cărui părinți ar putea fi în imposibilitatea de a se integra în comunitate, cu excepția cazului în care elevul este într-o școală incluzivă.

La școală, profesorii trebuie să discute cu specialiști și să studieze evaluările anterioare ale elevilor, în interiorul și în afara clasei. Apoi, ei construiesc un plan de intervenție pentru fiecare elev (PIP). Fiecare plan include informații despre sex, vârstă, cunoștințe de limbă, ce motivează studentul, evaluarea inițială, obiectivele urmărite, metodele și mijloacele de învățământ realizate, perioada de intervenție, criteriile minime de apreciere ale progreselor, metode și instrumente de evaluare, perioada de monitorizare, uneori chiar și detalii despre istoricul familial. Aceste informații trebuie transmise de la un profesor la altul, dacă aceștia se schimbă. Trebuie menționate viteza de învățare, obiceiurile elevului (pentru ca aceștia să știe dacă să ofere practică suplimentară sau sarcini modificate) dar și observațiile specialiștilor despre nevoile de învățare ale copilului. Acestea pot include dislexia, tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) sau întârzierea vorbirii și a limbajului.

Profesorul trebuie să aibă discuții cu fiecare elev despre interesele lui și să îl observe pe acesta în timpul liber (în pauze). Acest lucru îl ajută pe profesor să își adapteze predarea pentru a se potrivi nevoilor fiecărui copil și să scrie ce fel de

modificări și evaluări să folosească în planul de lecție. Consilierul școlar, logopedul, învățătorul, psihologul evaluează abilitățile fiecărui copil, pentru a ne spune orice modificări și sprijin de care ar putea avea nevoie. Pe baza acestor evaluări, elevii cu CES sunt integrați la clase. [4, p.225]

Deoarece într-o clasă există elevi cu abilități intelectuale diverse, se încearcă crearea unui mediu optim și relaxant pentru toată lumea. Acest lucru nu este întotdeauna simplu. Unii copii pot fi reticenți în a-și include colegii în conversații sau în activitățile de joacă. Lipsa de înțelegere poate duce la remarci dureroase sau chiar la agresiune. Așadar, integrarea copiilor cu CES ține și de asigurarea unei atmosfere favorabile includerii și înțelegerii pentru toată lumea. Înțelegerea gamei de moduri în care nevoile copiilor sunt satisfăcute va ajuta la asigurarea că spațiile destinate sunt potrivite.

Copiii cu CES și dizabilități iau parte la activitățile de învățare adecvate vârstei și stadiului lor de educație, cu activități și materiale care pot fi "diferențiate", cu sarcini adaptate pentru fiecare elev. O gamă de abordări de predare și stiluri de învățare este utilizată, împreună cu o varietate de activități, inclusiv școlare, profesionale, TIC și multi-senzoriale. [5, p.5]

Abordările de predare-învățare variază și pot implica tematici și o muncă trans-curriculară. De exemplu, îmbinarea limbii engleze cu matematica și știința, precum și abilitățile personale, sociale și de sănătate. Accesul la învățarea în aer liber este esențială pentru științe, educație fizică și sport, experiențe senzoriale și pentru antrenament de mobilitate.

Promovarea sănătății și a bunăstării sunt importante, copiii cu CES participând și ei la exercițiile fizice prin jocuri sau sport (uneori adaptat nevoilor), jocuri de aventură, antrenament de mobilitate, precum și prin activități recreative și sociale. [6]

O altă formă de integrare cu succes a copiilor cu cerințe speciale o reprezintă sprijinul adițional. Sprijinul pentru învățare (învățarea suplimentară) poate fi asigurat prin reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, prin crearea unor grupuri sau configurări în acea clasă sau prin lucrul separat în grupuri mici sau unu la unu cu personal suplimentar. Sprijinul comportamental – pentru unii copii este vorba despre a învăța să comunice și să dezvolte aptitudini sociale. Pentru alții înseamnă sprijin sau consiliere într-un spațiu separat, liniștit care are un echilibru între intimitate și vizibilitate pentru supraveghere. Suporturile de curs/manualele, TIC, mobilierul special, accesoriile și echipamentele, spațiile de lucru cu înălțimi reglabile – o varietate de instrumente de învățare și resurse de predare de care copiii ar putea avea nevoie. Terapia - pe lângă terapia folosită în școlile speciale (logopedie, kinetoterapie, hidroterapie), în școlile normale poate fi folosită ca și terapie muzica, arta, teatrul și mișcarea. Munca interactivă multi-

senzorială utilizează tehnici de comunicare și limbaj, sarcini practice, muzică și mișcare, lumini sau resurse tehnologice și de sunet. Sprijin și îngrijire personală: copiii cu nevoi complexe de sănătate pot avea asistență medicală și/sau sprijin social din partea personalului de specialitate. Aspectul trebuie transmisă faptul că ei pot fi tratați cu demnitate și respect, și să asigure sprijin pentru familia și îngrijitorii copiilor cu CES.

Educația incluzivă elimină practica segregării elevilor atipici de elevii tipici. Profesorii din sălile de clasă incluzive trebuie să încorporeze o varietate de metode de predare pentru a ajunge cât mai bine la elevii cu abilități de învățare diferite. Acest lucru are beneficii chiar și pentru acei elevi care ar fi plasați într-o sală de clasă tradițională, deoarece acest lucru le crește implicarea în procesul de învățare. Săile de clasă incluzive încurajează dialogul deschis și sincer despre diferențe, precum și respectul pentru cei cu abilități și nevoi diferite sau din alte medii culturale. [7]

În anumite zone defavorizate, elevii cu dizabilități fizice ar trebui și ei să frecventeze școli. Dar de cele mai multe ori, acele școli sunt inaccesibile. În sistemele școlare defavorizate din punct de vedere economic, în special în cele din zonele rurale, clădirile dărăpănate și prost îngrijite pot restricționa accesibilitatea. Unele dintre aceste facilități nu sunt sigure sau sănătoase pentru niciun elev. Multe școli nu au facilitățile necesare pentru a primi în mod corespunzător elevii cu nevoi speciale, iar administrațiile locale nu au nici fonduri, nici determinarea de a oferi ajutor financiar. Barierele fizice pot include uși, pasaje, scări și rampe dar și zone de agrement.

O mare parte din acești copii cu un diagnostic din sfera CES-ului sunt plasați în medii obișnuite. Acest lucru oferă beneficii, cum ar fi oportunitatea de a învăța și socializa cu alți copii, dar prezintă și provocări legate de dificultățile de comunicare socială, victimizare, anxietate, depresie și dificultăți de comportament. Profesorii din școlile de masă trebuie, astfel, să facă un efort considerabil pentru a le permite copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și dizabilități să învețe și să fie incluși în viața școlară, ceea ce poate reprezenta o provocare. Pe lângă faptul că trebuie să aibă cunoștințe specifice despre CES, profesorii trebuie să implementeze abordări de predare eficiente și adecvate, să facă ajustări la curriculum și să ofere sprijin și resurse adecvate. Însă curriculumul, de multe ori, este rigid și nu permite experimentarea sau utilizarea diferitelor metode de predare, fiind o barieră enormă în calea incluziunii. Planurile de studiu care nu recunosc diferite stiluri de învățare împiedică experiența școlară pentru toți elevii. Profesorii sunt, în general, de acord că includerea este importantă dar puțini au încredere în capacitatea lor de a sprijini elevii cu CES.

Adesea, normele din societate sunt cea mai mare barieră în calea incluziunii. Vechile atitudini dispar cu greu și mulți încă opun rezistență acceptării elevilor cu dizabilități și probleme de învățare sau din culturi minoritare. Prejudecățile față de cei cu diferențe pot duce la discriminare, fapt ce inhibă procesul educațional. Provocările educației incluzive ar putea fi puse pe seama provocărilor elevilor și nu a deficiențelor sistemului educațional.

Se poate observa că, deși profesorii susțin conceptul de incluziune, acesta nu era întotdeauna implementat la nivel operațional. De exemplu, de multe ori elevii cu CES creează ei înșiși o barieră în calea socială, prin neadaptare, iar atitudini ca aceasta pot influența de asemenea, implementarea practicii incluzive. Există o mai mare reticență pentru includerea elevilor cu dizabilități mai severe și dificultăți de comportament. Comportamentele perturbatoare sunt adesea rezultatul anxietății sau frustrării copiilor cu CES, dar lipsa de înțelegere poate determina un profesor să presupună că nu se poate conforma codurilor de conduită școlară. E necesar deci, o schimbare în atitudinile, credințele și ipotezele cu privire la dizabilitate, diversitate și diferență dar și în pedagogiile care răspund la diferența individuală, fără a atrage atenția (sau stigmatizarea) asupra celor cu nevoi speciale sau dizabilități. O experiență școlară de succes pentru copiii cu CES necesită un angajament activ din partea profesorilor pentru facilitarea oportunităților școlare și sociale. Lipsa de cunoștințe împreună cu lipsa sistemelor de sprijin pot avea efecte negative asupra participării elevilor la școală și reprezintă obstacole în calea incluziunii. Este clar că profesorii din școlile obișnuite se confruntă cu cerințe mari, cum ar fi elevi prea mulți la clasă și presiunea pentru a obține rezultate din ce în ce mai mari la evaluările naționale. [8, p.36]

Există un sprijin general în rândul profesorilor pentru includerea copiilor cu nevoi educaționale speciale, dar multora le lipsesc încrederea și cunoștințele necesare pentru a sprijini elevii cu CES. Acest lucru poate avea un efect negativ asupra educației lor. Studiile anterioare au explorat atitudinile profesorilor față de incluziune, dar se cunosc mai puține despre experiențele profesorilor din medii școlare contrastante cu privire la elevii cu autism, de exemplu.

O practică cheie folosită de profesori pentru a sprijini elevii cu CES, în special în școlile speciale, a fost furnizarea unui program zilnic, prin utilizarea adecvată a orelor și a imaginilor, gestionând tranzițiile și atenționând din timp elevii cu privire la potențialele schimbări. De asemenea, se acordă o mare atenție utilizării clare a limbajului în școlile speciale. Monitorizarea nivelurilor de anxietate manifestate de elevii cu CES și strategiile de gestionare a acestora sunt de asemenea considerate ca o mare influență asupra experiențelor zilnice ale elevilor. (Mara, 2009)

Performanța elevilor este de asemenea influențată de contactul lor cu ceilalți. Stabilirea de prietenii și împărtășirea de interese comune au potențialul

de a produce rezultate pozitive. Mulți profesori identifică o tendință la elevii cu autism să se împrietenească cu alți elevi cu autism, adesea prin interese comune, cum ar fi jocurile pe calculator. Profesorii consideră acest lucru cheia unei prietenii de succes și este indicat să li se permită accesul la dispozitivele electronice în timpul pauzelor ca mijloc de interacțiune socială. Unii copii se pot simți confuzi și nu sunt siguri dacă anumiți colegi le sunt prieteni sau nu, iar de aici se poate ajunge la sentimentul de singurătate sau excluderea din grup. De aceea sunt importante lecțiile de dezvoltare personală, să li se vorbească despre importanța prieteniei și să li se ofere elevilor oportunități de a practica aceste abilități. O limită poate fi un nivel ridicat de respingere a copiilor cu cerințe educaționale speciale sau la agresiunea lor (bullying). [9, p.26]

Pe lângă abordarea nevoilor sociale, profesorii pot întâmpina provocarea identificării nevoilor specifice de învățare ale elevilor, cum ar fi rigiditatea gândirii care îi împiedică pe elevi să depășească propriile interese speciale. Studiile indică faptul că interesele speciale pot fi integrate în curriculum pentru a le permite elevilor să se implice și să-și gestioneze anxietatea. Un risc ar fi accentul excesiv asupra acestora care poate duce la pierderea oportunităților de a provoca elevii să învețe și să comunice în contexte mai largi. [10, p.8]

Factorii care afectează echilibrul dintre provocări și strategii includ ideologia educațională, atitudinile profesorilor/formarea profesorilor, volumul de muncă /presiunile, mediul fizic și eterogenitatea cerințelor educaționale speciale. În timp ce unele școli normale au o abordare universală, cum ar fi adoptarea unui număr de politici și strategii generale de sprijinire a elevilor cu nevoi educaționale speciale, școlile speciale au tendința de a adopta o abordare mai individualizată, cunoscând elevii individual și luând măsuri pentru a le satisface nevoile, gestionând tranzițiile, monitorizând problemele de sănătate mintală, gruparea în funcție de nevoile sociale și ținând întâlniri regulate ale personalului pentru a discuta diferite perspective. [11, p.98]

Pe lângă o atenție generală a profesorilor față de dificultățile lor, profesorii se ocupă și de fiecare problemă apărută ca un caz distinct care necesită un răspuns individual. De asemenea, atitudinile profesorilor față de incluziune și neurodiveritate au tendința de a influența autoeficacitatea. De obicei, profesorii sunt încărcăți de alte presiuni care interferează cu pregătirea suplimentară despre cerințele educaționale speciale. Este evident că ei își doresc să sprijine cu adevărat acești elevi, dar aceste presiuni și angajamente pot împiedica implementarea unor soluții. [12]

De asemenea, factorii de mediu sunt considerați a fi determinanți importanți ai echilibrului dintre provocări și implementarea strategiilor. Pentru acești elevi este necesar un spațiu liniștit. În școlile speciale există săli de clasă

neutre pentru a preveni supraîncărcarea senzorială, aranjarea locurilor pentru a încuraja interacțiunile sociale, învățarea susținută vizual și resurse /echipamente adaptate pentru dezvoltarea abilităților motorii fine.

O altă barieră semnificativă este necesitatea de a recunoaște factorii declanșatori ai anxietății. Anxietatea este ceva obișnuit pentru unii copii cu CES, iar declanșatorii pot fi diferiți în comparație cu populația neurotipică, de exemplu, dificultățile de a prezice comportamentul altora și schimbări neprevăzute în mediu. Acestea pot duce la frustrare, agitație și atacuri de panică, ceea ce îi împiedică capacitatea acestor copii de face față activităților de zi cu zi. Pentru a oferi soluții care să promoveze comportamente adaptive, identificarea precisă a factorilor declanșatori este, prin urmare, esențială. În timp ce abordarea caracteristicilor CES-ului este importantă pentru facilitarea realizării lor, această recunoaștere a factorilor declanșatori ai anxietății reprezintă o mai bună înțelegere a barierelor cu care se confruntă copiii cu CES la școală și a importanței înțelegerii modului în care școlile pot ajusta mediul pentru a reduce aceste bariere.

Noile studii din literatura de specialitate încearcă să examineze percepțiile, resursele și limitele cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar asupra elevilor cu cerințe educaționale speciale. În general, profesorii și cei funcționarii publici din rețeaua administrației publice percep elevii cu cerințe educaționale speciale în mod pozitiv, având în vedere provocările și limitările cu care s-au confruntat în ultimii 20 ani. Profesorii își pot forma percepții bazate pe o serie de factori discreți, adică modul în care acești profesori au perceput programul de educație incluzivă, opinia lor despre efortul de echipă sau colaborarea dintre profesori și modul în care au văzut resursele posibile de îmbunătățire a aspectelor conexe ale educației incluzive.

Răspunsurile profesorilor pot valida ipotezele de cercetare formulate în literatura de specialitate. Percepția cadrelor didactice este una corectă, ceea ce relevă că profesorii pot selecta și aplica metode didactice optime în pregătirea și instruirea elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Cei mai mulți dintre profesori au întâlnit elevi cu diferite nevoi educaționale speciale de-a lungul carierei lor. Cu cât au mai multe cunoștințe și înțelegere și cu cât sunt mai pricepuți, cu atât vor fi mai eficienți în a ajuta elevii cu cerințe educaționale speciale să avanseze cu succes în anii lor de școală. Fără sprijin adecvat, unor elevi le poate fi dificil pentru a accesa învățarea. Prin urmare, este important ca profesorii să aibă o înțelegere și o conștientizare a cerințelor educaționale speciale astfel încât să nu facă judecăți eronate cu privire la inteligența celui care învață și să fie capabili să implementeze adecvat strategii care să îi asiste și să asigure accesul egal. Abordarea și acceptarea elevilor cu

cerințe educaționale speciale vorbește despre valoarea fiecărui copil și modelează înțelegerea, flexibilitatea și acceptarea diferențelor pe care le vor întâlni nu doar în copilărie, ci pe tot parcursul vieții.

Profesorii și părinții trebuie să fie atenți la etichetarea unui elev ca având o dizabilitate. În timp ce profesorii pot face observații semnificative despre un elev și comportamentul său, totuși ei nu sunt calificați pentru a diagnostica. Cel mai des întâlnite manifestări ale elevilor cu cerințe educaționale speciale care reies din experiența profesorilor ce au răspuns chestionarului de studiu sunt următoarele: tulburările de comportament, dificultățile de adaptare școlară dar și întârzierile în dezvoltare.

Este important să se ia în considerare dacă mediul contribuie la dificultățile pe care le poate întâmpina un elev. Școlile trebuie să fie conștiente și atente la faptul că dezvoltarea copiilor implică "pregătirea de a învăța" și "pregătirea pentru școală". "Pregătirea de a învăța" înseamnă că elevii au dezvoltarea cognitivă necesară în învățarea unor anumite concepte și idei, iar "pregătirea pentru școală" presupune un set specific de abilități cognitive, lingvistice, sociale și motorii care permite unui copil să asimileze programa. A acorda atenție mediului înseamnă a asigura elevilor siguranță, sprijin, stimulare și un mediu didactic adaptat la nevoile individuale de învățare, sociale și fizice ale elevilor.

Standardizarea nu este o filozofie de predare eficientă. În schimb, profesorii aplică principiul "fiecare copil este unic". Acesta presupune că profesorii sunt flexibili și deschiși la minte. Elevii învață în ritmuri diferite, au diferite puncte forte, provocări și interese. Nevoile multiple și complexe nu pot fi abordate cu un singur model sau formulă. Este nevoie de timp considerabil, gândire creativă, colaborare, finanțare adecvată, accesibilitate, cercetare și formare continuă a cadrelor didactice.

Profesorii sunt esențiali în oferirea unui aspect pozitiv și a unei experiențe educaționale plină de satisfacții pentru toți copiii. Ei pot să-și integreze perspectivele și cunoștințele atât despre curriculum cât și despre elevii lor ca învățăcei înainte de a planifica instruirea și evaluarea. O potrivire bună este esențială între aceste două componente critice pentru a putea oferi tuturor elevilor oportunități de învățare adecvate și eficiente.

Profesorii pot diferenția instruirea, oferind elevilor structurile necesare pentru a-și maximiza punctele forte, pentru a se adresa slăbiciunilor lor și pentru a anticipa remedierea în timp util. Acest lucru permite elevilor să utilizeze strategii de învățare eficiente și să se implice în învățarea lor. Ca rezultate, crește motivația elevilor și totodată ei rămân interesați să învețe.

De asemenea, profesorii fac tot posibilul pentru ca elevii cu cerințe educaționale speciale să folosească toate facilitățile necesare în mod continuu, nu

doar pentru testele finale. Părinții copiilor cu CES ar trebui informați de faptul că școala românească dispune la ora actuală de personal bine pregătit în acest demers de integrare și educare a copiilor cu CES alături de copiii fără CES.

Referințe:

1. GHERGUȚ, A. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Strategii de educație integrate. Iași: Editura Polirom, 2001.
2. GHERGUȚ, A., FRUMOS, L. Educația incluzivă. Ghid metodologic. Iași: Editura Polirom, 2019.
3. GHERGUȚ, A. Educația incluzivă și pedagogia diversității. Iași: Editura Polirom, 2016.
4. MANEA A., D. Educația incluzivă. Teorie și aplicații. Ediția a III-a, revăzută și adăugită. Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2020.
5. VIANIN, P. Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultăți școlare, Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2011.
6. COSTESCU, C. Abilitățile sociale în tulburarea din spectrul autismului, Iași: Editura Polirom, 2011.
7. GHERGUȚ, A., FRUMOS, L. Educația incluzivă. Ghid metodologic. Iași: Editura Polirom, 2019.
8. BENGA, O., BABAN, A., OPREA, A.. Strategii de prevenție a problemelor de comportament, Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2015.
9. COSTESCU, C. Abilitățile sociale în tulburarea din spectrul autismului, Iași: Editura Polirom, 2021.
10. BURHANurhan, S.S., BEGUN, S.. Getting to Know Learning Disability and its Management in The international Journal of Indian Psychology, no.5/2015.
11. BENGA, O., BABAN, A., OPREA, A. Strategii de prevenție a problemelor de comportament. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2015.
12. MARA, D. Strategii didactice în educația incluzivă. București: Editura EDP, 2009.

